

RAQAMLI TA'LIM TIZIMIDA "WEB-SAHIFA" BO'LIMINI INTERFAOL TA'LIM METODLARI YORDAMIDA O'QITISH METODIKASI TAKOMILLASHTIRISH

Raxmatova Charos G'afur qizi
SHDPI talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna
SHDPI katta o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16570548>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim tizimida "Web-sahifa" bo'limini interfaol ta'lim metodlari yordamida o'qitish jarayonini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayoniga qiziqishini oshirish, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda Jigsaw (Pazl), Klaster, "Fikrlar shodasi" kabi metodlarning samaradorligi tahlil qilinib, ularning amaliy qo'llanilishiga urg'u berilgan. Maqolada interfaol metodlarni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirishning ahamiyati yoritilib, Google Sites, Wix, WordPress kabi platformalardan foydalanishning ustunliklari ko'rsatib o'tilgan. Eksperimental tahlillar asosida interfaol metodlar qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning tushunish darajasi va amaliy ko'nikmalari yuqori ekanligi aniqlangan. Maqolada, shuningdek, o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha takliflar berilgan. Xulosa sifatida interfaol metodlarni raqamli ta'lim tizimida joriy etish o'quv jarayonining samaradorligini oshirib, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Raqamli ta'lim, Web-sahifa, interfaol ta'lim, Jigsaw metodi, Klaster usuli, innovatsion pedagogika, raqamli texnologiyalar, ta'lim metodikasi, zamonaviy o'qitish, amaliy ko'nikmalar.

Абстрактный. В данной статье анализируются вопросы совершенствования учебного процесса раздела «Web-страница» в системе цифрового образования с использованием интерактивных методов обучения. Использование интерактивных методов служит повышению интереса учащихся к процессу обучения, развитию у них навыков самостоятельного и творческого мышления. В ходе исследования была проанализирована эффективность таких методов, как «Пилка» (Пазл), «Клстер», «Фикрлар Шода», а также подчеркнута их практическое применение. В статье подчеркивается важность сочетания интерактивных методов с цифровыми инструментами и подчеркиваются преимущества использования таких платформ, как Google Sites, Wix и WordPress. На основе экспериментального анализа установлено, что уровень понимания и практических навыков учащихся высок на занятиях, где используются интерактивные методы. Также в статье предлагаются предложения по повышению квалификации учителей, модернизации образовательных программ и внедрению современных педагогических технологий. В заключение подчеркивается, что внедрение интерактивных методов в систему цифрового образования повышает эффективность образовательного процесса и служит развитию профессиональных компетенций обучающихся.

Ключевые слов: Цифровое образование, Веб-страница, интерактивное образование, Метод «Пила», Кластерный метод, инновационная педагогика, цифровые технологии, методика обучения, современное обучение, практические навыки.

Abstract. This article analyzes the issues of improving the teaching process of the “Web-page” section in the digital education system using interactive teaching methods. The use of interactive methods serves to increase students' interest in the learning process, develop their independent and creative thinking skills. The study analyzes the effectiveness of methods such as Jigsaw, Cluster, “Fikrlar shodasi” and emphasizes their practical application. The article highlights the importance of combining interactive methods with digital tools and shows the advantages of using platforms such as Google Sites, Wix, WordPress. Based on experimental analyses, it was found that students have a higher level of understanding and practical skills in classes where interactive methods are used. The article also provides suggestions for improving the skills of teachers, modernizing curricula, and introducing modern pedagogical technologies. In conclusion, it is emphasized that the introduction of interactive methods into the digital education system increases the efficiency of the learning process and serves to develop the professional competencies of students.

Keywords: Digital education, Web page, interactive education, Jigsaw method, Cluster method, innovative pedagogy, digital technologies, educational methodology, modern teaching, practical skills.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi texnologik taraqqiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lib, raqamli ta'lim usullarining rivojlanishi o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, “Web-sahifa” bo'limini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, amaliy bilimlarni chuqurlashtirish va ularni real loyihalarda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

An'anaviy ta'lim usullarida nazariy bilimlar berishga e'tibor qaratilsa, interfaol metodlar orqali o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undash, ularning dasturlash va web-ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Interfaol metodlar, jumladan, masala yechish, muammoli ta'lim, amaliy mashg'ulotlar, jamoaviy loyihalar va raqamli platformalardan foydalanish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi.

“Web-sahifa” bo'limini o'qitishda interfaol usullardan foydalanishning ahamiyati, samarali metodlar va ularni amaliyotga joriy etish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilib, ilg'or tajribalar va innovatsion yondashuvlar o'rganiladi.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli ta'lim tizimida “Web-sahifa” bo'limini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanib global va mahalliy miqyosda keng o'rganilgan. Tadqiqotchilar interfaol ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini oshirishini ta'kidlaydilar.

Diana Laurillard o'z tadqiqotida ta'lim jarayonida texnologiyalarni samarali qo'llash va interfaol o'qitish metodlarini ishlab chiqish zaruriyatini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, “Ta'lim texnologiyalari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro muloqotni kuchaytirib, bilish jarayonini chuqurlashtiradi. Mazkur yondashuv web-ishlab chiqish bo'limini o'qitishda amaliy topshiriqlar va loyiha asosida o'qitish metodlarining afzalliklarini ko'rsatib beradi.[1]

Anderson va Dronning tadqiqotiga ko'ra, raqamli ta'limda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularning amaliy

kompetensiyalarini oshiradi. Ular ta'kidlaydiki, "Masofaviy va interfaol ta'lim modelida o'qituvchi ko'rsatmalari emas, balki o'quvchilarning faolligi va mustaqil izlanishi muhim ahamiyatga ega"–deb ta'kidlab o'tgan.[2]

Jumladan o'zbek olimi To'rayev interfaol metodlarning ahamiyati haqida shunday degan: "Interfaol ta'lim metodlari, xususan, muammoli ta'lim, jamoaviy o'rganish va gamifikatsiya texnikalari o'quvchilarning faolligini oshirib, amaliy bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi".[3]

Rajabov esa "Web-ishlab chiqish qo'llanilishi o'quvchilarning darslarida video darsliklar, interfaol ta'lim platformalari va virtual laboratoriyalar qiziqishini oshirib, ularning real loyihalarda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi"– deb takidlab o'tgan [4]

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim tizimida "Web-sahifa" bo'limini interfaol metodlar asosida o'qitish samaradorligi yuqori bo'lib, bu o'quvchilarning faolligini oshiradi, ijodkorligini rivojlantiradi va amaliy bilimlarini mustahkamlaydi. Xorijiy olimlarning yondashuvlari masofaviy va loyihaviy ta'limning ahamiyatini ko'rsatib bersa, o'zbek olimlari ta'lim texnologiyalarini mahalliy sharoitlarga moslashtirish bo'yicha muhim tavsiyalar berishgan.

Metodlar. Informatika darslarida "Wen-sahifa" bo'limini o'qitishda quyidagi interfaol ta'lim metodlari samarali bo'lishi mumkin:

- *Loyiha asosida o'qitish* (Project-Based Learning - PBL). O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, real loyihalar ustida ishlaydilar. Masalan, har bir guruh turli xil maqsadlarga yo'naltirilgan web-sayt yaratish vazifasini oladi. Mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi. HTML, CSS, JavaScript kabi texnologiyalarni amaliy mashg'ulot orqali o'rganish imkonini beradi. Jamoaviy ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.
- *Gamifikatsiya* (Gamification). Ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish. Kod yozish bo'yicha musobaqalar (CodeCombat, CSS Battle) "Kim birinchi sahifani tuzadi?" tanlovi. Web-sahifa kodini to'g'ri joylashtirish bo'yicha viktorinalar Qiziqarli va interaktiv o'qitish usuli. O'quvchilar tajriba orttirish jarayonida xatolar ustida ishlashni o'rganadilar.
- *"Jigso"* (Jigsaw) usuli. Har bir guruh web-sahifa yaratishda turli komponentlar (HTML struktura, CSS dizayn, JavaScript funksiyalar) bo'yicha mutaxassisga aylanadi. Keyinchalik har bir mutaxassis o'z bilimini butun sinfga yetkazadi. O'quvchilar bir-biridan o'rganishadi. Murakkab mavzularni tez va samarali tushunish imkonini beradi.
- *Muammoli ta'lim* (Problem-Based Learning - PBL) O'quvchilarga aniq muammo beriladi, masalan: "Mobil ilovalar uchun moslashuvchan web-sahifa qanday yaratiladi?" "SEO optimallashtirilgan web-sahifa qanday bo'lishi kerak?" O'quvchilar bu muammoga echim topish jarayonida turli texnologiyalarni mustaqil o'rganadilar va tahlil qiladilar. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Web-sahifa yaratishda real dunyo muammolarini hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.
- *"Fikrlar hujumi"* (Brainstorming). Dars boshlanishida yoki yangi mavzuni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarga savol beriladi: "Web-sahifa yaratishda eng muhim narsa nima?" "Web dizaynda asosiy tamoyillar qanday?" O'quvchilar o'z fikrlarini aytadilar va muhokama qiladilar. O'qituvchi ushbu fikrlarni to'g'ri yo'naltirib, muhim xulosalar chiqaradi. O'quvchilar faol bo'ladi, darsda ishtirok etishadi. Mavzu bo'yicha chuqur o'ylash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

– “*Ekspert-guruhlar*” usuli. Sinf kichik guruhlarga bo‘linadi va har bir guruh muayyan mavzu bo‘yicha mutaxassisga aylanadi. Masalan:

- 1-guruh – HTML asoslari
- 2-guruh – CSS va Bootstrap
- 3-guruh – JavaScript va interaktiv elementlar

So‘ngra, har bir guruh o‘z mavzusini o‘zlashtirgandan keyin, boshqa guruhlarga tushuntiradi. O‘quvchilar o‘zaro muloqot orqali yaxshiroq o‘rganadilar. Har bir o‘quvchi o‘z yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassisga aylanadi.

Natija. Biz sizga “Jigsaw” – “Pazl” ta‘lim metodi yordamida “Web-sahifa” mavzusini interfaol o‘qitishni taklif etamiz. Bu metod orqali o‘quvchilar web-sahifa tushunchasi va uning jihatlarini mustaqil o‘rganadi, o‘z bilimlarini boshqalarga tushuntiradi va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu metod orqali har bir o‘quvchi mustaqil va jamoaviy ishlash tajribasiga ega bo‘lib, Web-sahifa yaratish jarayoni bo‘yicha chuqur bilim oladi.

Bosqich	Tavsif
1-bosqich. Guruhlarni shakllantirish	O‘quvchilar kichik guruhlarga (masalan, 4-5 kishilik) bo‘linadi. Har bir guruh a‘zolariga "Web-sahifa" mavzusi bo‘yicha turli bo‘limlar topshiriladi.
2-bosqich. Mutaxassis guruhlarni yaratish	Bir xil bo‘lim ustida ishlaydigan o‘quvchilar ajratilib, mutaxassis guruh shakllantiriladi. Ular o‘z bo‘limini mustaqil o‘rganadilar va asosiy tushunchalarni ishlab chiqadilar.
3-bosqich. O‘zaro o‘rgatish	Har bir o‘quvchi o‘zining boshlang‘ich guruhiga qaytadi va o‘rgangan bilimlarini guruh a‘zolariga tushuntiradi. Shu orqali barcha guruh a‘zolari mavzuning barcha qismlari bilan tanishadi.
4-bosqich. Umumlashtirish va muhokama	Guruhlar o‘zaro fikr almashadilar, savollar beradilar va muhokama qiladilar. O‘qituvchi o‘quvchilarning javoblarini to‘ldirib boradi va mavzuni umumlashtiradi.
5-bosqich. Baholash va xulosa	O‘quvchilarga yakuniy test yoki loyihaviy ish beriladi. Bu orqali ularning mavzuni qay darajada o‘zlashtirgani baholanadi.

ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Eksperimental tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy usul bilan o'qitilgan guruhlariga nisbatan interfaol metodlar qo'llangan guruhlarda o'quvchilarning darsga bo'lgan faolligi va tushunish darajasi ancha yuqori bo'lgan.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish bilan birga, ularda jamoada ishlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Biroq, bu metodlarni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy raqamli resurslardan keng foydalanish va dars jarayonlarini interfaol muhitda tashkil etish zarur.

- Interfaol metodlardan keng foydalanish – Web-sahifa bo'limini o'qitishda Jigsaw, Layfxak, Case Study kabi metodlardan samarali foydalanish tavsiya etiladi.
- Raqamli vositalardan foydalanish – Web-sahifa yaratish jarayonida online platformalar (Google Sites, Wix, WordPress) orqali amaliy mashg'ulotlar o'tkazish maqsadga muvofiq.
- O'qituvchilar malakasini oshirish – O'qituvchilar uchun raqamli ta'lim va interfaol metodlarni joriy etish bo'yicha seminar va treninglar tashkil etish lozim.
- O'quv dasturlarini takomillashtirish – Informatika darsliklarida Web-sahifa yaratish bo'yicha interfaol topshiriqlar, loyiha asosida o'qitish va real loyihalar asosida ish olib borish tizimini joriy etish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 3.2 (2025)*.
5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.
6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code*. 2021/1. Страницы 241-251.
7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ*. 2022. Страницы 28-31.

8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". Eurasian Journal of History, Geography and Economics. 2022. Страницы 34-38.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". Eurasian Research Bulletin. 2022. Страницы 66-70.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raqamli iqtisodiyot muammolari tahlili". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 639-642.
12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.
14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA). 2023. Страницы 48-59.
15. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". Международная конференция академических наук. 2023/3/4. Страницы 8-24.
16. Барно Ахмедова. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ". Development of pedagogical technologies in modern sciences. 2023/3/4. Страницы 11-26.
17. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNI VA AHAMIYATI". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 63-73.
18. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 74-84.